

Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze

GRZEGORZ HEBDA^{1*}

¹ Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole; ² Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża

*autor do korespondencji: grzesio@uni.opole.pl

Abstract. [Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze]. New faunistic data on the occurrence of true-bugs Heteroptera in five zoogeographical regions of Eastern Poland are presented. In total, the paper presents the data concerning 58 true-bug species, collected from 17 UTM squares. *Ceratocombus coleopratus* and *Microporus nigrita* are listed from the first time from Podlasie, whilst *Pilophorus confusus*, *Plinthisus pusillus* and *Psallus wagneri* are new to the fauna of Puszcza Białowieska.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, true-bugs, faunistic data, distribution, new records, Eastern Poland.

Wstęp

Stan poznania pluskwiaków różnoskrzydłych wschodniej Polski jest nierównomierny. Obok bardzo dobrze zbadanych obszarów, np. Roztocze, Wyżyna Lubelska i Beskid Wschodni, znajdują się obszary słabiej zinventaryzowane, ze znacznie mniejszą liczbą stwierdzonych gatunków lub mniejszą frekwencją kwadratów UTM, z których pochodzą dane faunistyczne: Podlasie, Nizina Sandomierska (Gierlasiński 2018; Taszakowski i Gorczyca 2018; Gierlasiński i in. 2019).

Ponadto relatywnie wysoki stan zbadania fauny niektórych krain (Roztocze, Wyżyna Lubelska, Puszcza Białowieska) jest efektem intensywnych prac badawczych prowadzonych w tamtych regionach kraju przed prawie półwieczem (np. Cmoluchowa 1958, 1971; Cmoluchowa i Lechowski 1988, 1994; Lechowski 1984; Strawiński 1948, 1953, 1956a, 1964). W przypadku tych krain, stanowiska pluskwiaków mają więc często już charakter historyczny.

Nasilenie ruchu amatorskiego w ostatnich latach, oraz mobilizujące dla wielu obserwatorów przyrody uruchomienie projektu „Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski” (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2019, Gierlasiński i in. 2019), zaowocowało znacznym wzrostem doniesień faunistycznych.

W poniższej pracy zamieszczono nowe stanowiska z pięciu krain leżących we wschodniej części Polski:

Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Roztocze i Nizina Sandomierska, w tym nowe dla krain.

Artykuł ten jest pierwszym z cyklu, w którym planowane jest zbiorcze zawarcie nowych stanowisk pluskwiaków różnoskrzydłych w różnych częściach kraju.

Materiał i metody

W pracy przedstawiono dane będące wynikiem własnych obserwacji, jak również pojedyncze informacje przekazane przez inne osoby. W wykazie stwierdzonych gatunków użyto następujących skrótów nazwisk osób, które zebrały materiał: AF – Andrzej Florczak, GH – Grzegorz Hebda, JG – Jerzy M. Gutowski, MJ – Marcin Józefczyk, MP – Marek Przewoźny, RŚ – Radosław Ścibior.

Zaprezentowane w pracy stwierdzenia pluskwiaków pochodzą zarówno z celowych, metodycznych odłowów owadów z zastosowaniem odpowiednich metod: czerpakowanie, użycie pułapek lejkowych, jak również z przypadkowych, okazjonalnych odłowów na upatrzonego.

Stwierdzenia pochodzą z 17 kwadratów sieci UTM: DA53, DA54, EC60, FB19, FB28, FB40, FB41, FB53, FD30, FD73, FD94, FD95, FD96, FE12, FE23, FE24, FE50 (Ryc. 1): pięciu z Podlasia, czterech z Puszczy Białowieskiej, trzech z Wyżyny Lubelskiej, trzech

z Rostocza i dwóch z Niziny Sandomierskiej. Podział na krainy przyjęto za Burakowskim i in. (1973).

Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach prywatnych pierwszego autora (dr Grzegorza Hebdy).

Do przygotowania mapy (ryc. 1) użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor G. Gierlasiński: <http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

Ryc. 1. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane obserwacje pluskwiaków różnoskrzydłych na tle krain przyjętych przez Burakowskiego i in. (1973) [Fig. 1. Distribution of UTM squares with records presented in the paper. Border lines denote zoogeographical regions according to Burakowski et al. (1973)].

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Rostocze: Stary Zamość [FB53], 8.07.1999, 1 ex., leg. AF.

Elasmothus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Podlasie: Mielnik [FD30], 15.08.2008, 1 ex., leg. MJ.

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 4 exx., leg. JG.

Nizina Sandomierska: Buczyna ad Bochnia [DA53], ściółka, 8.07.2007, 1 ex., leg. MJ.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Wyżyna Lubelska: Nadwieprzański PK, Kolonia Spiczyn [FB28], 27.07.2009, 1 ex., leg. RŚ.

Anthocoridae

Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)

Puszcza Białowieska: Grudki [FD94], w żerowisku *Ips typographus* (Linnaeus, 1758), 21.05.2017, 1 ex., leg. JG.

Bardzo rzadki w Polsce, znany z sześciu stanowisk (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2019), w tym z Puszczy Białowieskiej (Strawiński 1956b).

Aradidae

Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)

Puszcza Białowieska: Białowiecki PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 5 exx., leg. JG.

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Podlasie: Biebrzański PN, rezerwat „Czerwone Bagno”, oddz. 175 [FE23], 29.05.1999, 1 ex., leg. JG.

Puszcza Białowieska: Białowiecki PN, oddz. 105B [FD95], pułapka lejkowa, 25.04.-17.05.2017, 1 ex., leg. JG.

Jeden z najczęściej stwierdzanych korowcowatych w kraju (Lis J.A. 2001), ale z Podlasia wykazany po raz pierwszy zaledwie trzy lata temu, z Osowa w Lasach Sobiborskich (Hebda i in. 2016).

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

Puszcza Białowieska: Białowiecki PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988

Puszcza Białowieska: Białowiecki PN, oddz. 105B [FD95], pożarzysko, pułapka lejkowa, 25.04.-17.05.2017, 1 ex., leg. JG.

Mezira tremulae tremulae (Germar, 1822)

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 2 exx., leg. JG.

Ceratocombidae

Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819)

Podlasie: Puszcza Knyszyńska, rezerwat „Budzisk”, oddz. 109 [FE50], pułapka lejkowa, 27.07.-26.09.2017, 1 ex., leg. JG. **Nowy dla Podlasia.**

Coreidae

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Nizina Sandomierska: Buczyna ad Bochnia [DA53], ściółka, 3.11.2007, 1 ex., leg. MJ.

Cydnidae

Microporus nigrita (Fabricius, 1794)

Podlasie: Goniądz [FE12], wypatrzoney, 3.05.1998, 1 ex., leg. GH. **Nowy dla Podlasia.**

Cymidae

Cymus aurescens Distant, 1883

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 398 [FD 94], ols, zebrany z *Cardamine* sp., 3.05.2012, 1 ex., leg. GH.

Lygaeidae

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD 94], 16.05.-25.07.2001, 2 exx., leg. JG; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 4 exx., leg. JG.

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

Wyżyna Lubelska: Nadwieprzański PK, Kolonia Spiczyn [FB28], 27.07.2009, 1 ex., leg. RŚ.

Microphysidae

Loricula exilis (Fallén, 1807)

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 344A [FD94], grąd, zebrany z gniazda świstunki leśnej *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793), 24.05.2018, 1 ex., leg. G. Hebda i M. Maziarz.

Miridae

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

Wyżyna Lubelska: Nadwieprzański PK, Kolonia Spiczyn [FB28], 27.07.2009, 3 exx., leg. RŚ.

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)

Wyżyna Lubelska: Nadwieprzański PK, Kolonia Spiczyn [FB28], 27.07.2009, 3 exx., leg. RŚ.

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

Puszcza Białowieska: Białowieża, łąki nad Narewką [FD94], Molinietalia, czerpakowanie, 17.06.2010, 1 ex., leg. GH.

Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], czerpakowanie, 25.05.2012, 3 exx., leg. GH.

Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807)

Podlasie: Mielnik [FD30], 15.08.2008, 1 ex., leg. MJ.

Dryophilocoris flavoquadrinaculatus (De Geer, 1773)

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD 94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 370 [FD 94], grąd, wypatrzony, 6.06.2013, 2 exx., leg. GH.

Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Zabierzów Bocheński [DA54], 4.07.2010, 2 exx., leg. MJ.

Gatunek rozpowszechniony w całym kraju (Gorczyca 2007), ale z Niziny Sandomierskiej podawany dotąd tylko raz, z rezerwatu „Szklarnia” (Lechowski i Smardzewska-Gruszczak 1998).

Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856)

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], łąka kośna, czerpakowanie, 23.06.2011, 1 ex., leg. GH. **Nowy dla Puszczy Białowieskiej.**

Psallus perrisi (Mulsant et Rey, 1852)

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], czerpakowanie, 25.05.2012, 2 exx., leg. GH.

Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], czerpakowanie, 25.05.2012, 1 ex., leg. GH. **Nowy dla Puszczy Białowieskiej.**

Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD 94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 1 ex., leg. JG.

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

Roztocze: Roztoczański PN, Guciów [FB40], 5.07.2006, 1 ex., leg. MP.

Nabidae

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)

Nizina Sandomierska: Buczyna ad Bochnia [DA53], ściółka, 3.11.2007, 1 ex., leg. MJ.

Nabis punctatus punctatus A. Costa, 1847

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 1 ex., leg. JG.

Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 1 ex., leg. JG.

Nizina Sandomierska: Buczyna ad Bochnia [DA53], ściółka, 3.11.2007, 1 ex., leg. MJ.

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Puszcza Białowieska: Siemianówka [FD96], murawa psammofilna, 27.05.2018, 1 ex., leg. JG; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 2 exx., leg. JG.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Puszcza Białowieska: Siemianówka [FD96], murawa psammofilna, 27.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 1 ex., leg. JG.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], czerpakowanie, 3.05.2012, 1 ex., leg. GH; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Wyżyna Lubelska: rezerwat „Kozie Góry” ad Lubartów [FB19], 18.08.2018, 1 ex., leg. JG.

***Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 4 exx., leg. JG.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 2 exx., leg. JG.

Rhopalidae

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Lubelska: Nadwieprzański PK, Kolonia Spiczyn [FB28], 27.07.2009, 1 ex., leg. RŚ.

***Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)**

Podlasie: Biebrzański PN, Grzędy [FE24], 27.10.2001, 1 ex., leg. JG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], łąka kośna, czerpakowanie, 25.05.2012, 1 ex., leg. GH.

***Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, na N od Białowieży [FD94], łąka kośna, czerpakowanie, 25.05.2012, 1 ex., leg. GH.

Rhyparochromidae

***Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Nizina Sandomierska: Buczyna ad Bochnia [DA53], ściółka, 3.11.2007, 1 ex., leg. MJ.

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Z Niziny Sandomierskiej podawany dotąd tylko raz – z rezerwatu „Szklarnia” (Lechowski i Smardzewska-Gruszczyk 1998).

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 105B [FD95], 22.05.-5.06.2017, 1 ex., leg. JG.

***Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)**

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 6 exx., leg. JG.

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, oddz. 375 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 2 exx., leg. JG.

***Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Puszcza Białowieska: Białowieski PN, Orłowski Tryb [FD94], zebrany pod korą martwej sosny, 5.05.2012, 1 ex., leg. GH; Białowieski PN, oddz. 370 [FD94], grąd, wypatrzony, 15.05.2013, 1 ex., leg. GH; Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Wyżyna Lubelska: Wólka Gołębiowska ad Puławy, oddz. 74d [EC60], 10.02.2018, 1 ex., leg. JG.

***Plinthisus pusillus* (Scholtz, 1847)**

Puszcza Białowieska: Długi Bród [FD73], 7.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Nowy dla Puszczy Białowieskiej.**

***Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Nadl. Białowieża, oddz. 454 [FD94], 16.05.-25.07.2001, 2 exx., leg. JG.

Scutelleridae

***Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)**

Puszcza Białowieska: Siemianówka [FD96], murawa psammofilna, 27.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Stenocephalidae

***Dicranocephalus medius* (Mulsant et Rey, 1870)**

Puszcza Białowieska: Siemianówka [FD96], murawa psammofilna, 27.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Gatunek bardzo rzadki w północno-wschodniej Polsce (Lis B. i in. 2008), z Puszczy Białowieskiej podawany dotąd tylko raz (Strawiński 1956b).

Tingidae

Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 1807)

Roztocze: Niedzieliska ad Szczebrzeszyn, Dziewcza Góra [FB41], 5.07.2006, 1 ex., leg. MP.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Puszcza Białowiecka: Białowiecki PN, oddz. 375 [FD 94], 16.05.-25.07.2001, 1 ex., leg. JG.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono nowe stanowiska dla 58 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych z 17 kwadratów sieci UTM, położonych w pięciu krainach wschodniej Polski: Podlasie, Puszcza Białowiecka, Wyżyna Lubelska, Roztocze, Nizina Sandomierska. *Ceratocombus coleopratus* i *Microporus nigrita* zostały po raz pierwszy wykazane z Podlasia, natomiast dla *Pilophorus confusus*, *Plinthisus pusillus* i *Psallus wagneri* podano ich pierwsze stanowiska z Puszczy Białowieckiej.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które przekazały materiał: Andrzej Florczak, Marcin Józefczyk, Marek Przewoźny i Radosław Ścibior. Recenzantom pracy dziękujemy za cenne uwagi do jej tekstu.

Piśmiennictwo – References

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23** (2): 1–232.
- Cmoluchowa A. 1958. Hemiptera-Heteroptera łąk okolic Zemborzyc i Wrotkowa. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **13**: 165–189.
- Cmoluchowa A. 1971. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydm Lubelszczyzny. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **26**: 129–153.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1988. Species Composition and Numerical Force of Heteroptera of the Lublin Coal Basin. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **40**: 75–84.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Roztocza. *Fragmenta faunistica* **37**: 181–199.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia łądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Lis B., Rutkowski T. 2019. Badania faunistyczne nad łądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 1–8.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. [dostęp: 1–12.05.2019].
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. 2016. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **24** (online 010): 1–10.
- Lechowski L. 1984. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **39**: 219–241.
- Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. 1998. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) rezerwatu Szklarnia (Park Krajobrazowy Lasy Janowskie). *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* **17**: 57–65.
- Lis B., Stroiński A., Lis J. A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Lis J. A. 2001. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) – Aradidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 34 ss.
- Strawiński K. 1936. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce. *Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych* **17**: 1–216.
- Strawiński K. 1948. Owady obserwowane na roślinach leczniczych w województwie lubelskim. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska E* **3**: 289–345.
- Strawiński K. 1953. Badania nad pluskwiakami (Heteroptera) żyjącymi na łąkach na przykładzie materiału z Iwonicza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **8**(10): 357–401.
- Strawiński K. 1956a. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem.-Heteroptera) Roztocza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **11**: 151–181.
- Strawiński K. 1956b. Owady z rzędu Heteroptera w biocenozie Puszczy Białowieckiej. *Rocznik Nauk Leśnych* **14**: 1–123.

Strawiński K. 1964. Hemiptera-Heteroptera stwierdzone w rezerwacie leśnym Bukowa Góra pod Zwierzyńcem (powiat zamojski). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska C* **19**: 37–48.

Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Eastern

Beskid Mountains – origin of fauna. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–160.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze

Eastern part of Poland is unevenly examined according to distribution of terrestrial true-bugs. Among well studied zoogeographical regions (Wyżyna Lubelska, Beskid Wschodni, Roztocze), true-bugs fauna of others like Podlasie and Nizina Sandomierska is poorly documented. The paper presents new faunistic data on the occurrence of true-bugs Heteroptera in Eastern Poland. Localities were scattered in 17 UTM squares in five zoogeographical regions: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska and Roztocze. In total we present the data concerning 58 true-bug species. *Ceratocombus coleoptratus* and *Microporus nigrata* are listed for the first time from Podlasie, whilst *Pilophorus confusus*, *Plinthisus pusillus* and *Psallus wagneri* are new to the fauna of Puszcza Białowieska.

Otrzymano (received): 17 May 2019

Zaakceptowano (accepted): 8 July 2019